

Carbonización hidrotérmica de residuos orgánicos complejos como técnica de obtención de un bioenergético

Z.E. Delgado-Huerta¹, N.A. Vallejo Cantú¹, C. Velasco-Santos², A. L. Martínez-Hernández²,
A. Alvarado Lassman^{1*}

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9 No. 852 Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Veracruz, C.P. 94320, México
alejandro.al@orizaba.tecnm.mx

²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Querétaro, Avenida Tecnológico s/n esq. Gral. Mariano Escobedo Col. Centro Histórico, Querétaro, Querétaro, C.P.76000, México

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

La biomasa proveniente de los residuos orgánicos se considera un problema creciente, por lo que existen diferentes metodologías para su tratamiento, siendo la carbonización hidrotérmica (HTC, por sus siglas en inglés) un método prometedor, que consiste en la conversión termoquímica de un sustrato orgánico húmedo en compuestos carbonosos para ser usados como bioenergéticos. En este trabajo se utilizó la fracción sólida de los Residuos Orgánicos Complejos (ROC) obtenidos de una planta de separación y trituración de residuos orgánicos y sólidos, los cuales fueron acondicionados y llevados a un proceso de HTC utilizando un reactor de calentamiento semiautomatizado, donde las condiciones óptimas encontradas fueron 190 °C durante 1 h obteniendo un poder calorífico de 17.6 MJ/kg, un rendimiento del 38 % para el hidrochar y 67.14 % para el bioaceite, además hubo presencia de gas y se observaron grupos funcionales característicos del carbón por medio de espectroscopia IR, por lo que se asevera la factibilidad de este proceso como una alternativa viable para la generación de energía y disposición de residuos.

Palabras clave: carbonización hidrotérmica, residuos orgánicos, bioenergéticos

Abstract

Biomass from waste is considered a growing problem, so there are different methodologies for its treatment, with hydrothermal carbonization (HTC) being a promising method, which consists of the thermochemical conversion of a moist organic substrate in carbonaceous compounds for bioenergy production. In this work, the solid fraction of Complex Organic Residues (ROC) obtained from a separation plant was used, which were conditioned and taken to a HTC process using a semi-automated self-heating reactor, where the optimal conditions found were 190 °C at 1 h with a calorific power of 17.6 MJ/kg, a yield of 38 % for hydrochar and 67.14 % for bio-oil, there was also the presence of gas and characteristic functional groups of coal were observed by means of IR spectroscopy, therefore that the feasibility of this process is asserted as a viable alternative for energy generation and waste disposal.

Key words: hydrothermal carbonization, organic residues, renewable bioenergy

Introducción

Los residuos son los materiales o productos que se desechan cualquiera que sea su estado, sólido, semisólido, líquido o gaseoso, donde los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son aquellos generados y/o con características domiciliarias. En América Latina y el Caribe la gestión de los residuos sigue siendo uno de los mayores retos ya que el 90 % de estos no se aprovechan y cerca de 145,000 t/día se mandan a basureros, tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios no controlados [1].

Existen residuos que no ofrecen posibilidad alguna de aprovechamiento y reutilización en un proceso productivo, por lo cual no presentan valor comercial, teniendo solamente costos de tratamiento y disposición final, un ejemplo

claro es la mayoría de los residuos orgánicos, los cuales en el año 2020 constituyeron poco más del 45 % de los RSU generados en México. La falta de tratamiento de estos Residuos Orgánicos Complejos (ROC) provenientes de los restos de comida, papeles, poda y recolección de maleza provoca la generación de gases de efecto invernadero y la producción de lixiviados, además también disminuye la calidad de los productos eventualmente reciclables y dificulta dicho proceso [1, 2, 3]. Sin embargo, la biomasa residual proveniente de los ROC es un recurso energético potencial, así como la biomasa virgen, ya que es una forma de reutilizar competentemente los residuos, pero para evaluar este potencial energético resulta necesario considerar las cantidades de los diferentes residuos obtenidos, su poder calorífico y la frecuencia de estos en la muestra [4, 5]

Para el tratamiento de los ROC existen diferentes técnicas siendo la carbonización hidrotérmica (HTC, por sus siglas en inglés) un método prometedor y novedoso para dar solución a la problemática de los residuos y la generación de energía, el cual consiste en un proceso termoquímico que se lleva a cabo en un rango de temperaturas de 180-250 °C en un ambiente acuoso mediante una serie de reacciones que constituyen hidrólisis, deshidratación, descarboxilación, condensación, polimerización y aromatización, lo que permite convertir la biomasa en un producto carbonoso estable y sólido con compuestos oxigenados denominado hidrochar, el cual podría ser una alternativa para el reemplazo del carbón mineral en plantas de energía donde se use el proceso de combustión ya que posee beneficios de energía limpia [6, 7, 8].

En esta investigación se presenta el desarrollo del proceso de HTC mediante un reactor de calentamiento propio para transformar la biomasa residual orgánica proveniente de una Planta Separadora y Trituradora de Residuos Orgánicos y Sólidos del municipio de Orizaba, Veracruz en un bioenergético con el fin de obtener niveles competentes de poder calorífico, para ser una alternativa viable en el tratamiento de ROC y la generación de energía [7, 9].

Metodología

Materiales

Los materiales y equipos utilizados en este trabajo se presentan en la Tabla 1:

Tabla 1. Materiales y equipos

Materiales	Equipos
Cubetas de HDPE	Estufa
Lona impermeable	Mufla
Crisoles	potenciómetro
Papel aluminio	Balanza Analítica
Vasos de precipitado	Centrífuga
Embudo	Calorímetro
Compresa quirúrgica	Espectrómetro IR
Agua tridestilada	Reactor de HTC

Acondicionamiento del ROC

La materia prima se recolectó de la planta de separación ECORI perteneciente al municipio de Orizaba, Veracruz en México, donde el proceso de separación consta de un tambor triturador de un solo eje, el cual se encarga del desgarrar y separación de las bolsas que contienen los RSU triturándolos a su vez, para después mediante el uso de un electroimán retirar todo el material metálico en bandas, posteriormente se produce la separación de los residuos mediante el uso de un equipo de rodillos por donde van cayendo según su tamaño, separando así los RSU en orgánicos e inorgánicos. La fracción sólida orgánica denominada Residuo Orgánico complejo (ROC), obtenida del proceso de la planta fue tomada en cubetas de 20 L de material HDME, el residuo se esparció sobre una lona extendida en una superficie plana para realizar la separación de la fracción inorgánica mediante la técnica de cuarteo, posteriormente por sedimentación se buscó eliminar las trazas de residuos inorgánicos aun presentes en la muestra. Después de la sedimentación en la que se hidrató el residuo durante 5 minutos, a este

se le retiró el exceso de agua con una centrifuga a escala piloto a 1700 rpm por la cual tiene una malla de 3 mm de diámetro.

Caracterización Físicoquímica

La caracterización de los ROC consistió en las determinaciones de Humedad, Sólidos Totales (ST), Sólidos Volátiles (SV), Cenizas y PH.

Para la determinación de la humedad, los sólidos totales y volátiles se tomó en cuenta la NORMA MEXICANA NMX-AA-16-1984 con una adaptación para su uso en sólidos, por lo que el crisol fue puesto previamente a peso constante, se le agregaron 5 g de residuo orgánico, se introdujo por 24 h en la estufa a 105 °C y pasado el tiempo la muestra se dejó enfriar, finalmente fue introducida a la mufla por 4 h a 550 °C, la técnica se llevó a cabo por triplicado y se obtuvieron los porcentajes de cada determinación por diferencia de peso.

Para la determinación de humedad, cenizas y ST se utilizó 1 g de muestra manteniéndose en la estufa durante 2 h. De la misma manera que el ROC se hicieron triplicados de las muestras.

Por su parte para la determinación del pH se utilizó el Método potenciométrico 4500-H+B de Standard Methods, se pesó 5 g del ROC y se adicionaron 50 mL de agua destilada para formar una relación 1:10, se agitó durante un tiempo de 30 minutos, se dejó reposar por 15 minutos, y para finalizar se hizo la medición, para el hidrochar solo cambió el peso de la muestra que fue 1 g y se mantuvo la relación 1:10.

Carbonización hidrotérmica

La carbonización hidrotérmica se llevó a cabo usando un diseño factorial 2³ para observar el comportamiento y los resultados del proceso a diferentes valores de temperatura y tiempo. Las condiciones experimentales fueron 180, 190, 200 y 210 °C a 1, 2 y 3 h.

El reactor consiste en un cilindro de acero inoxidable con capacidad de 1L que está recubierto por una chaqueta de calentamiento capaz de alcanzar los 400 °C. Existe la presencia de un manómetro y dos termopares con el propósito de medir la presión y temperatura generadas en el interior del reactor durante el proceso, así como la temperatura de la chaqueta. Las mediciones fueron monitoreadas en todo momento por el panel de control.

Se pesaron 350 g de ROC previamente acondicionados, junto con 350 g de agua, que fueron introducidos en el reactor para generar una relación 1:1 de biomasa-agua. Una vez introducida la muestra se cerró y selló a presión apretando debidamente las tuercas alrededor de la tapa para posteriormente encenderlo, la presión y la temperatura fueron medidas durante toda la duración del experimento. La estabilización del reactor para llegar a la temperatura deseada tardó entre 4.5-6 h. Pasado el tiempo establecido se apagó el reactor y se esperó entre 30 a 60 minutos para permitir su enfriamiento, esto con el fin de poder medir el gas obtenido del proceso de HTC, cabe mencionar que la presión se mantuvo siempre entre 1-2.5 MPa durante la carbonización.

Después de concluido el proceso de HTC se procedió a retirar el hidrochar y el bioaceite del reactor, los productos fueron puestos en una compresa quirúrgica para así poder comprimir y separar la mayor cantidad de cada fracción, el bioaceite fue filtrado con papel filtro, se pesó y almacenó en envases de vidrio. El hidrochar fue secado durante 2 h a 105 °C debido a la humedad presente en el producto, pero evitando su quema dentro del equipo, una vez seco el hidrochar por medio de un mortero se trituró y se almacenó en bolsas herméticas de plástico para posteriores análisis.

Poder calorífico

El procedimiento para la obtención del poder calorífico se hizo utilizando una bomba calorimétrica que basa su funcionamiento en un sistema aislado constituido por dos partes genéricas, el reactor que es la bomba de combustión, donde se produce dicho proceso que libera el calor, así como un sistema autorregulado de camisa de agua que rodea el reactor y constituye el sistema que absorbe el calor liberado junto con el resto de los materiales. La masa de sustancia se combustiona para determinar el valor de calor de combustión en presencia de oxígeno. El método está basado en la Norma ASTM D5865 Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke.

Espectroscopia infrarroja

La espectroscopia infrarroja fue realizada por un espectrómetro tensor 37 de la marca Bruker con una resolución de 1 cm^{-1} y un modo de Reflectancia Total Atenuada (ATR), los espectros resultan ser complementarios para el entendimiento del proceso de HTC, ya que permite conocer los grupos funcionales, así como el cambio entre la muestra de ROC y el hidrochar.

Resultados y discusión

Acondicionamiento del ROC

La trituración del material que ingresa a la planta de separación dificultó la identificación de los residuos orgánicos, debido a esto la separación se dio solamente entre fracción inorgánica y orgánica siendo la muestra representativa 20.156 kg, donde aproximadamente el 97 % fue residuo orgánico visible, sin embargo, cabe mencionar que existieron trazas de material inorgánico dentro de ese porcentaje, los cuales fueron difíciles de separar por su tamaño.

Caracterización Físicoquímica

La caracterización físicoquímica de los ROC presentada en la Tabla 2 muestra una humedad baja respecto a otros residuos donde se obtienen valores de 80-95 % [10], esto puede deberse a la trituración que se le realiza en la planta de separación y por ello se pierde parte de su humedad en el proceso. El pH no varía de manera significativa. Resulta importante destacar que el % SV es mayor en comparación con el % ST, por lo que para el residuo existe mayor cantidad de materia orgánica volátil de los sólidos totales contenidos en la muestra, esto supone que gran cantidad de los residuos orgánicos es agua y se pierde en el proceso de secado, a pesar de la baja humedad, la variación de las cenizas se asume que se debe a la composición de la muestra y a que quedan partículas pequeñas que no son posibles de identificar por lo que no se sabe completamente dicha composición de la muestra heterogénea.

Tabla 2 Caracterización físicoquímica de los ROC

Lote	Humedad (%)	ST (%)	SV	Cenizas	pH
1	67.69	32.31	46.86	53.14	5.81
2	62.60	37.40	52.84	47.16	6.81
3	56.23	43.77	50.72	49.28	5.92
4	59.01	40.99	46.52	53.48	6.39
5	56.11	43.89	47.20	52.80	6.35

La caracterización físicoquímica del hidrochar que se muestra en la Tabla 3, posee las mismas variables que el ROC, en este caso el pH se mantuvo relativamente constante en valores de 5.8-6.4 por lo que no se consideró relevante igual que para la biomasa [10, 11]. La humedad varió dependiendo las condiciones, aproximadamente entre 1-40 % lo que se atribuye mayormente a la adición en proporción 1:1 de agua, con respecto a la biomasa, por ello se obtuvo una buena cantidad de bioaceite y debido a que la separación de estas fracciones fue manual, la parte líquida posiblemente no se retiró completamente de la misma manera para cada corrida. En cuanto a los valores de los sólidos totales (ST) en base seca variaron entre el 76-98 %, aumentando en comparación a la biomasa residual, pero variando debido a la presencia de bioaceite. Para el caso de los sólidos volátiles (SV), estos disminuyeron aunque se mantuvieron en valores altos, lo que nos indica que una fracción de los compuestos orgánicos forman parte de la fase líquida y gaseosa, en el caso de las cenizas, se acrecentaron con respecto a la biomasa, ya que el carbón posee aun gran cantidad de trazas de residuos inorgánicos presentes también en el residuo, aunado a esto también se debe al incremento de la temperatura, debido a que gran parte de la ceniza queda en el producto sólido, por lo que el contenido de cenizas se puede tomar como un inverso del rendimiento de masa y de calidad para el hidrochar [12, 8].

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica del hidrochar

Condiciones		Humedad %	ST %	SV %	Cenizas %	pH
Temperatura (°C)	Tiempo (h)					
180	1	23.58	76.42	46.45	53.55	6.45
180	2	37.73	62.27	41.65	58.35	6.24
180	3	16.10	83.90	41.39	58.61	6.46
190	1	27.25	72.75	54.57	45.43	6.41
190	2	30.44	69.56	39.16	60.84	5.69
190	3	25.61	74.39	46.28	53.72	5.97
200	1	4.60	95.40	48.00	52.00	5.93
200	2	22.67	77.33	43.05	56.95	6.05
200	3	1.66	98.34	33.66	66.34	5.88
210	1	12.78	87.22	29.24	70.76	5.96
210	2	12.53	87.47	34.53	65.47	6.15
210	3	11.40	88.60	32.99	67.01	6.17

Poder calorífico y rendimiento

Debido a la adición de agua en una relación 1:1 con la biomasa se obtuvo una cantidad de bioaceite valorable, donde su rendimiento fue equivalente al hidrochar. El mejor rendimiento para la obtención de hidrochar fue a 210 °C, 3 h en base húmeda teniendo un valor de 53.14 %. Para la obtención del bioaceite el mejor rendimiento fue a 190 °C, 1 h, con un porcentaje de 67.14 %, en el caso de que este producto sea relevante para algún otro co-procesamiento. Con respecto al poder calorífico el ROC húmedo tuvo un valor de 2.99 MJ/kg, lo que es muy por debajo del valor óptimo para el hidrochar que fue a 190 °C y 1 h con 17.6 MJ/kg, obteniendo un rendimiento en base húmeda del 38 %, lo cual es bueno considerando que esta condición también fue la óptima para la obtención de bioaceite. La Figura 1 presenta la comparación de los valores de poder calorífico respecto al tiempo para cada temperatura, mostrando que en general el tiempo influyó de manera negativa a este parámetro y lo óptimo fue a 1 h para todas las temperaturas, por lo tanto, se hace hincapié que la relación biomasa- agua tiene un efecto importante a considerar dentro del proceso de HTC, además el aumento de temperatura se considera la variable a resaltar [13, 12, 14]

Figura 1. Comparación del poder calorífico a diferentes valores de temperatura y tiempo

Resulta importante mencionar que para este reactor fue posible la captación y contabilización del gas, mediante un desplazamiento por volumen, que varió entre 2-8 L, donde el proceso se mantuvo en un intervalo de 1-2 MPa dependiendo las condiciones. La Figura 2 muestra la comparación del volumen del gas a los diferentes tiempos en cada temperatura, donde se muestra que este aumentó conforme se incrementó tanto la temperatura como el tiempo, lo que nos lleva a reafirmar lo dicho anteriormente que el carbono de este proceso no forma parte solo de la fase sólida y líquida sino también de la gaseosa.

Figura 2. Generación de gas en el reactor semiautomatizado

Espectroscopia IR

Se realizó un análisis IR primeramente al ROC para conocer su composición, en la Figura 3 se muestra la comparación de este espectro respecto a la condición óptima del hidrochar con mejor poder calorífico que fue 190°C a 1h. Existe un pico muy fuerte en el número de onda 1000 cm^{-1} que es propio de C-O especialmente en alcoholes, así como de grupos metileno (CH_2), como también lo indican las bandas en 1400 y 1600 cm^{-1} , además hay presencia de picos alrededor de 2750 cm^{-1} y 3500 cm^{-1} , lo cual nos indica aunque un poco desplazados se encuentra la presencia de O-H característico del agua y de algún grupo CH metino, en cuanto al hidrochar los picos son similares pero con una mejor definición y alargamiento de los mismos, además hay una aparición más detallada de vibraciones en 1500 cm^{-1} , lo que indican enlaces C=C- propios de anillos aromáticos, por lo que podemos afirmar que existe una mayor agrupación de compuestos carbonosos y un incremento en los enlaces, por ello el aumento del poder calorífico [13, 14].

Figura 3. Comparación de los espectros IR del ROC y el hidrochar óptimo

Trabajo a futuro

Se sugiere estudiar a fondo las propiedades de cada residuo orgánico y como afecta su proporción dentro de la muestra al resultado del poder calorífico. También de acuerdo con la afectación que tiene la relación biomasa-agua en el proceso, se propone hacer variaciones en este parámetro con el fin de llegar a la relación óptima que permita la obtención de un poder calorífico más alto. Así mismo se recomienda estudiar a fondo las propiedades del bioaceite debido que este producto podría usarse en otros procesos, ya que se sospecha tiene gran cantidad de compuestos orgánicos. Finalmente se plantea que el tiempo de estabilización del reactor se considera prolongado por lo que resulta conveniente realizar un análisis técnico-económico para conocer la viabilidad de dicho proceso, tal como las ventajas y/o desventajas de la carbonización hidrotérmica como una alternativa al tratamiento de los residuos orgánicos complejos y la generación de bioenergéticos.

Conclusiones

El acondicionamiento de la biomasa residual resulta necesario debido a las trazas de residuos inorgánicos presentes en la muestra, las cuales podrían alterar el tiempo de estabilización de la temperatura en el reactor. La caracterización denota un cambio en las propiedades después del proceso de HTC como un mayor porcentaje en los sólidos totales y cenizas y una disminución de la humedad y los sólidos volátiles, el pH se mantuvo relativamente constante y similar entre el residuo y el hidrochar. Las variables de operación afectan las características del hidrochar y bioaceite, donde la condición óptima fue 190 °C a 1 h con un poder calorífico de 17.6 MJ/kg, que fue 14 veces superior a la biomasa residual, además tuvo un rendimiento en base húmeda del 38 %, de igual manera esta fue la condición óptima para la obtención de bioaceite teniendo un rendimiento de 67.14 %. La temperatura fue el factor más influyente para este residuo y el tiempo afectó de manera negativa en el proceso de HTC a estas condiciones. El volumen de gas generado en el proceso de HTC aumentó conforme se incrementó la temperatura y el tiempo por lo que resulta importante considerarlo más adelante. La espectroscopia IR demostró que existen diversos enlaces propios de los compuestos carbonosos y estructuras aromáticas, lo que apoya los resultados del incremento del poder calorífico del hidrochar con respecto a la biomasa residual.

Agradecimientos

Al COVEICyDET por el financiamiento a través del proyecto 15 1447/2021. A la planta ECORI por las facilidades prestadas para la obtención de muestras. A la empresa Geocycle por el apoyo brindado en las determinaciones al hidrochar obtenido. Al Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Querétaro por el apoyo prestado para la caracterización de las muestras. Al CONACyT por la beca otorgada para la realización de los estudios de Maestría.

Referencias

- [1] O. M. Ambiente, "Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe," *Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina para América Latina y el Caribe*. Ciudad de Panamá, Panamá, 2018.
- [2] J. Ochoa, "Plan de manejo de residuos sólidos. CÓDIGO: EDUCOL-SGC-DOC-004," 2020.
- [3] SEMARNAT, "Residuos Sólidos Urbanos", *Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos*, 2020.
- [4] A. Białowiec, J. Pulka, P. Stępień, P. Manczarski & J. Gołaszewski, "The RDF/SRF torrefaction: An effect of temperature on characterization of the product—Carbonized Refuse Derived Fuel," *Waste Management*, vol. 70, pp. 91-100, 2017.
- [5] M. Fantini, "Biomass availability, potential and characteristics". *Biorefineries*. Springer, Cham, pp. 21-54, 2017.
- [6] K. Xiao, H. Liu, Y. Li, L. Yi, X. Zhang, H. Hu and H. Yao, "Correlations between hydrochar properties and chemical constitution of orange peel waste during hydrothermal carbonization," *Bioresource Technology*, vol. 265, pp. 432–436, 2018.
- [7] M. Maniscalco, M. Volpe and A. Messineo, "Hydrothermal Carbonization as a Valuable Tool for Energy and Environmental Applications: A Review," *Energies*, vol. 13, no. 16, pp. 4098, 2020.
- [8] K. Weber & P. Quicker, "Properties of biochar," *Journal Fuel*, vol. 217, pp. 240-261, 2018.
- [9] M.A., Sánchez, "ECO-LIBRO Orizaba," *Orizaba: Ayuntamiento de Orizaba*, 2021.
- [10] C. M. Valeriano, N. A. V. Cantú, A. A. Lassman, J. M. M. Contreras & A. M. Sibaja, "Caracterización fisicoquímica de hidrochar, producido a partir de la fracción sólida de residuos de frutas y verduras y residuos cítricos," *RINDERESU*, vol. 5, 2021.
- [11] M. A. Martín, R. Fernández, M. C. Gutiérrez & J. A. Siles, "Thermophilic anaerobic digestion of pre-treated orange peel: Modelling of methane production," *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 117, pp. 245-253, 2018.
- [12] M. Wilk, A. Magdziarz, I. Kalemba-Rec and M. Szymańska-Chargot, "Upgrading of green waste into carbon-rich solid biofuel by hydrothermal carbonization: The effect of process parameters on hydrochar derived from acacia," *Energy*, vol. 202, pp. 117717, 2020.
- [13] Z. Zhang, Z. Zhu, B. Shen & L. Liu, "Insights into biochar and hydrochar production and applications: a review," *Energy*, vol. 171, pp. 581-598, 2019.
- [14] P. Kantakanit, N. Tippayawong, S. Koonaphapdeelert & A. Pattiya, "Hydrochar generation from hydrothermal carbonization of organic waste," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, vol. 159. pp. 012001, 2018.